

Сльчанінова Т.М., Тимчук Т.О.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ СТАНОВЛЕННЯ
ОСОБИСТОСТІ
THEORETICAL ANALYSIS OF PERSONALITY FORMATION
FACTORS**

This work highlights the factors of personality formation, under the influence of which personality is formed, which affects the development of personality and how self-esteem is formed. What factors affect personality.

Keywords: *Personality, personality development, factors, self-esteem, mental development.*

Вважається, що дитина народжується з певними рисами, але в процесі того, як дитина пізнає світ і дізнається щось нове вона змінюється і формується її особистість. Спочатку дитиною піклуються батьки, яку вони виховують і на основі цього у неї формується світогляд, як вона буде взаємодіяти з іншими людьми і як буде сприймати світ.

Велике значення має те, в якому середовищі знаходиться дитина: в жорсткій чи м'якій. Дитина, яка виховувалася у сім'ї де панувала любов, доброта та взаємоповага почуває себе більш впевненою аніж та, яка виховувалася у жорсткій сім'ї, де постійно були сварки та несприятлива обстановка.

Самосвідомість та самооцінка розвиваються у дошкільному віці від трьох років. Дитина прагне самостійності і незалежності від дорослого. В цей період ускладнюється взаємовідносини з оточенням, дитина оцінює себе та інших, розширює можливості самоусвідомлення, дитячий світогляд. Ще, в цей період, здійснюється розвиток пізнавальних процесів, відбувається перехід від егоцентричного до діалогічного мовлення.

Коли дитина йде до школи у неї з'являються друзі, формується певне коло близьких друзів де виникають спільні інтереси і від цього теж формується особистість. Оточення накладає певні риси, які не були до цього, тобто під впливом компанії друзів дитина поводить себе схоже з ними щоб не виділятися, переймає їх манеру поведінки та спілкування.

Добре, коли підліток потрапляє до нормальної компанії друзів і переймає все найкраще, але буває так, що він потрапляє до поганого оточення і переймає всі погані риси. Вважається, що та дитина, яка виховувалася у м'якому середовищі не підпадає під дію групи поганої компанії.

Ще можна сказати, що велику роль у формуванні особистості відіграє телебачення, інтернет, преса та фільми. Буває так, що підліток не має свою думку і підпадає під думку інших.

Також можна сказати про відомих людей, яких підлітки копіюють і

хочуть бути схожими на свого кумира.

Останнім часом, з появою використання інтернету з'явилися інста-блогери, які розповідають і показують як досягти успіху, діляться своїм досвідом. Багато корисної інформації можна отримати від них. Вони своїм прикладом показують і мотивують підлітків і мають великий вплив на своїх підписників, бо до них прислуховуються.

Ще, значну роль відіграє те, як людина вдосконалює себе, тобто працює над собою, займається саморозвитком, а саме: вивчення іншої мови, подорожі, читання книжок на різні теми, заняття спортом та інше.

Тобто самооцінка формується ще в дитинстві і залишається на якомусь рівні протягом усього життя, тобто завищена, занижена чи нормальна.

Ці три види самооцінки мають ознаки та наслідки.

При завищеній самооцінці це самовпевненість, егоїзм, нарцисизм, бажання постійного суперництва, зарозумілість, гордіня, впевненість у власній правоті, тощо.

При заниженій самооцінці – чутливість до критики, самокритика, песимізм, почуття провини, нерішучість, невпевненість у своїх силах.

Нормальна самооцінка – це як золота середина, можна сказати що гармонійна.

Дивлячись на ситуацію в нашій країні, можемо сказати, що війна різко вдарила по самооцінці підлітків і людей в цілому, бо невпевненість в завтрашньому дні і віра в себе зменшується.

Дивлячись на ситуацію в нашій країні, можемо сказати, що війна різко вдарила по самооцінці підлітків і людей в цілому, бо невпевненість в завтрашньому дні і віра в себе зменшується.

Отже, протягом життя людини багато чинників впливають на особистість. В психології, серед чинників, що формують особистість виділяють пізнання, спілкування та трудову діяльність.

Потрібно завжди мати свою думку і залишатися собою, бо це і робить людину індивідуальною та особливою.